

FIZIKANI TEXNIKA BILIM YURLARIDA SISTEMALI YONDOSHUV USULIDA O‘QITISHNING AYRIM JIHATLARI

Abduraxmonov Asliddin Murtozayevich

Jizzax politexnika instituti

Fizika kafedrası, assistenti

asliddinabdurahmonov246@gmail.com

Norqulov S.K

Jizzax politexnika instituti

Fizika kafedrası, assistenti

ANNOTATSIYA: O‘quvchilar bilimni boyitishda sistemali yondoshuvdan foydalanish uchun ayrim klassifikasion jadvallardan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Masalan, kinematika tenglamasi 1-jadvalda keltirilgan.

ANNOTATION: It is appropriate to use some classification tables to use a systematic approach in enriching students' knowledge. For example, the kinematics equation is given in Table 1.

KALIT SO‘ZLAR: (mexanik harakat, molekulyar, issiqlik, elektr va optika);

Key words: (mechanical motion, molecular, thermal, electrical and optics);

O‘quvchilar fizikani o‘rganishda tabiatning bir qator turli xil hodisalari va ilmiy tushunchalari bilan tanishadilar, ularda atrof muhitga nisbatan insoniyat tomonidan chegaralanmagan imkoniyatlar mavjudligini tushunadilar. Elementar bo‘lishiga qaramasdan fizikaning boshlang‘ich kursida sistemalashgan bilim berish zarur. Birinchi navbatda o‘quvchilarni fizik nazariyalar bilan tanishtirish, moddalar tuzilishining molekulyar kinetik nazariyasi, atom tuzilishi va moddalar elektron nazariyasining zamonaviy tasavvurlari bilan davom ettiriladi. Hozirgi vaqtda texnika bilim yurtlarida bu fanni o‘qitish darajasini ko‘tarish va ularda ilmiy

dunyoqarashni tashkil etish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Texnika bilim

yurtlarida fizikani o'qitishda asosan quyidagi masalalarga asosiy e'tiborni qaratish zarur:

- o'quvchilar e'tiboriga fizika bo'yicha boshlang'ich bilimlarni berish (mexanik harakat, molekulyar, issiqlik, elektr va optika);
- oddiy asboblardan foydalanish, nostandart laboratoriya o'lchashlarni bajarish, tajribalar qo'yilishi, berilgan tajribalar asosida xulosalar qilish usullari bilan tanishtirish;
- darslikdan va asosiy masalalar yechimidan mustaqil foydalana bilish;
- atrof muhit tabiatida kuzatilayotgan hodisalarni tushuntirish uchun olingan bilimlarni qo'llash.

Bunday sistemali yondoshuv o'quvchiga samarali ta'sir qilish bilan birga bilimni tartibga soladi va shu bilan birga yangi bilimlar manbaiga ega bo'lishi uchun xizmat qiladi. Fizika kursini sistematik guruhlashning mumkin bo'lgan obyektlari sifatida materiyaning strukturali shakli jism «zarracha» xossasi, hodisa, jarayonlar, harakat turlari, asboblari, o'rganish usuli va qurilmasi xizmat qiladi. Sistemali yondoshuvda shuningdek o'rganilayotgan faktlar orasidagi munosabat, asosiy belgilarga ajratish, aniq obyektning qarash sistemaning butun qismi sifatida qaraladi. Fizikaning turli bo'limlarida o'quvchilar tomonidan olingan bilim asosida jism ichki energiyasi asosiy komponenta bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga sistemali yondoshuvning obyektini jism xossalari xarakterlovchi kattaliklar va ular orasidagi bog'lanishni ifodalovchi formulalar bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda ular ma'lum ketma-ketlikda joylashgan tenglamalar sistemasi shaklida berilishi mumkin. Tadqiqotchilar tomonidan bu muammolar u yoki bu darajada keng o'rganilgan. O'quvchilar bilimni boyitishda sistemali yondoshuvdan foydalanish uchun ayrim klassifikasion jadvalardan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, kinematika tenglamasi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

№	Harakat turlari	Kattaliklar orasidagi bog‘lanishlarni ifodalovchi va harakat va formulalarni xarakterlovchi kattaliklar				
		Tezlik	Tezlanish	Ko‘chish	Koordinata	Ko‘chish-S
1	Tekis to‘g‘ri chiziqli	$v = \frac{S}{t} \left(\frac{M}{c}\right)$	$a = 0$	$S = vt (m)$	$x = x(t)$ $x = x_0 + vt$	$S=1$
2	Tinch holatdagi tekis o‘zgarmas	$v_{cp} = \frac{S}{t};$ $v = at$	$a = \frac{v_u}{t};$ $v_0 = 0$	$S = \frac{at^2}{2};$ $v_0 = 0$	$x = x_0 + \frac{at^2}{2}$	$S = 0,$ $l > 0$ yoki $l > S$
3	Boshlang‘ich tezlik bilan tekis o‘zgaruvchan, $v \neq 0$	$v = v_0 + at$	$a = \frac{v_1 - v_0}{t}$	$S = v_0t \pm \frac{at^2}{2}$	$x = x_0 + v_0t \pm \frac{at^2}{2}$	$S = 0,$ yoki $l > S$
4	Yuqoriga vertikal tik uloqtirilgan jism	$v = v_0 - gt$	$a = g$	$h = v_0t - \frac{gt^2}{2}$	-	$l \geq S$
5	Pastga vertikal tik uloqtirilgan jism	$v = v_0 + gt$	$a = g$	$h = v_0t + \frac{gt^2}{2}$	-	$l \geq S$

Bunday sistema materialni xotirada uzoq vaqt eslab qolishga imkon yaratadi. Shuningdek, taqqoslash uchun klassifikasiya turlaridan foydalaniladi. Klassifikasiya deganda ma’lum bir sezilarli belgilar asosida guruhlar bo‘yicha

predmet va ob'yektlarning taqsimlanishi tushuniladi.

Xulosa

Shunday qilib, ta'lim jarayonini tashkillashtirish orqali o'quvchilar ongini yangi bilimlar bilan boyish mumkin. Ularda bilim va ko'nikma hosil qilinadi, u mantiqiy fikrlashni va o'quvchilar xotirasini rivojlantiradi. Predmetga bo'lgan qiziqishi oshadi, xususan fizika bo'yicha o'quvchilar bilimi chuqurlashadi va mustaqil ravishda laboratoriya ishlarini bajarishga harakat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abduraxmonov, A. (2021). Texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo'limini o'zlashtirish samaradorligini oshirish yo'llari. *Science and Education*, 2(10), 380-386.
2. Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abdurahmonov, A. (2021). Ways to increase the effectiveness of the study of solid state physics in technical universities. *Science and Education*, 2(10), 380-386.
3. Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abduraxmonov, A. (2021). Texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida fizikani o'qitishda ta'lim klasteri metodidan foydalanishga doir ba'zi tavsiyalar. *Science and Education*, 2(11), 939-945.
4. Кувандиков, О. К., Шакаров, Х. О., & Абдурахмонов, А. (2013). Исследование магнитных свойств интерметаллидов в системе РЗМ—In в твёрдом и жидком состояниях. *Металлофизика и новейшие технологии*.
5. Abduraxmonov, A., & Tursunov, D. (2021). Gaz dizelda ishlovchi dvigatellarini sovitish tizimi. *Science and Education*, 2(7), 226-232.

